

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА И ВАРИАНТОВ ЕГО ИНТЕНСИФИКАЦИИ В ПРОФИЛИРОВАННЫХ КАНАЛАХ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

© 2024 *Базыкин Д.А., Дахин С.В., Бараков А.В.*

В статье рассмотрено техническое решение, заключающееся в численном моделировании интенсификации теплообмена в автономных энергетических установках, служащих для генерации электроэнергии в районах, значительно удаленных от централизованной инфраструктуры, на которых присутствуют собственные энергоносители. Описана конструкция и принцип действия экспериментальной установки, созданной с целью проработки режимов эксплуатации и оптимизации конструкции. Представлены результаты численного моделирования процессов теплообмена в каналах указанной установки и различных вариантов его интенсификации. Выбранные варианты способствуют увеличению количества тепловой энергии, переданной термоэлектрическим генераторным модулям, росту мощности генерируемого тока, а также снижению капиталовложений за счет уменьшения количества модулей при той же величине электрической мощности, по сравнению с базовым вариантом исполнения.

Ключевые слова: термоэлектрические генераторные модули, эффект Зеебека, эффект Ранка-Хилша, энергетическая установка, генерация электроэнергии, перегородки, численное моделирование, теплообмен, каналы, прямоугольное поперечное сечение.

Введение. В настоящее время широкое развитие получили электронные программные комплексы, позволяющие моделировать практически любые технические задачи при задании определенных граничных условий. Данные программы обеспечивают возможность предварительного численного решения упомянутых задач при высокой сходимости с данными, полученными в ходе натуральных экспериментов или, непосредственно, при эксплуатации. В свою очередь, предварительная виртуальная проработка той или иной прикладной задачи способствует сокращению капитальных, эксплуатационных и временных затрат на изготовление соответствующих имеющимся условиям вариантов экспериментальных стендов или установок, а также на проведение множественных практических экспериментов. К таким программным средствам относятся CAD (Computer-Aided Design) системы, или системы автоматизированного проектирования, которые позволяют проводить трехмерное моделирование изделий и устройств, а также разрабатывать конструкторскую документацию, и CAE (Computer-Aided Engineering) системы, предназначенные для решения многих инженерных задач: проведения расчетов, численного моделирования физических процессов и их анализа [1, 2]. К числу лидирующих компаний-разработчиков в указанной отрасли относится ANSYS Inc., программные комплексы которой открывают широкие возможности численного моделирования различных физических процессов и решения множества конструкторско-технологических вопросов [3].

Одной из технических задач, решение которых возможно с помощью применения упомянутых программных комплексов, является задача численного моделирования теплообмена, а также методов его интенсификации в прямоугольных каналах термоэлектрической генераторной установки.

Указанная установка может быть использована в качестве автономного источника электропитания на значительно удаленных от центров энергоснабжения объектах газодобывающей отрасли промышленности [4, 5]. При этом основными ее преимуществами являются:

- экологичная генерация электроэнергии с отсутствием каких-либо выбросов в атмосферу;
- отсутствие шума;
- отсутствие движущихся и вращающихся частей, что, в свою очередь, исключает применение смазочных материалов;
- длительный межремонтный интервал;
- отсутствие необходимости в периодическом техническом обслуживании.

Описание и принцип действия установки. Основной принцип получения электроэнергии в данной установке базируется на использовании эффекта Зеебека в термоэлектрических генераторных модулях [6, 7]. Как известно, для реализации упомянутого эффекта и обеспечения работоспособности модулей необходим источник низкопотенциального тепла, правильный выбор и поиск которого также являются достаточно сложными задачами. На объектах газодобывающей отрасли целесообразно в качестве рабочего тела для таких энергоустановок применять непосредственно энергию потока добываемого природного газа. При этом, без применения сжигания того или иного вида топлива в технологическом цикле, необходимо получить нагретый и охлажденный газовые потоки с целью создания необходимой разницы температур между противоположными сторонами термоэлектрических генераторных модулей.

С целью оптимизации конструкции установки, отработки различных режимов работы, возможных вариантов интенсификации теплообмена и выбор наиболее оптимального, определения основных характеристик газовых потоков и количества генерируемой электрической мощности, верификации результатов численного моделирования была создана экспериментальная термоэлектрическая генераторная установка [8].

Принципиальная схема экспериментальной термоэлектрической генераторной установки представлена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной термоэлектрической генераторной установки

Для получения термически разделенных потоков рабочего тела может быть использована противоточная вихревая труба, принцип работы которой базируется на вихревом эффекте Ранка-Хилша и заключается в тангенциальной подаче потока газа в камеру вихревого энергоразделения, в которой происходит завихрение газового потока с одновременным термическим разделением на холодный и горячий потоки, при этом холодный поток направляется по приосевой области к выходу холодного потока, а горячий поток движется по пристеночной, периферийной зоне к выходу горячего потока. Данный эффект температурного разделения является наиболее подходящим для генерации потоков с разной температурой в приведенных условиях с точки зрения экологичности процесса [9, 10].

Принцип работы созданной экспериментальной установки состоит в следующем. С помощью вентиля 1 регулируется подача газообразного рабочего тела (воздуха) в установку. Воздух направляется через регулятор давления 2, с помощью которого осуществляется регулировка давления газа перед подводящим патрубком вихревой трубы 7. Поток воздуха, имеющего необходимое для определенного режима давление, направляется на очистку газового от механических примесей в газовом фильтре 3, из которого выполняется тангенциальная подача потока в вихревую трубу 7. Далее в камере вихревого энергоразделения вихревой трубы происходит процесс термического разделения поступившего воздушного потока, при этом регулировка количественного соотношения холодного и горячего потоков реализуется посредством дроссельного устройства, доступ к которому организуется с помощью открытия пробки 8. Холодный и горячий воздушные потоки из вихревой трубы направляются в термоэлектрический генератор, выполненный из двух алюминиевых профилированных каналов 9 с прямоугольным поперечным сечением, между которыми плотно зажаты термоэлектрические генераторные модули 10. Генерируемый термоэлектрическими модулями электрический ток подается к нагрузке 15. Для осуществления постоянного контроля характеристик потоков на протяжении рабочего цикла в составе установки присутствуют датчики давления 6 и температуры 5, 11, 12, а для контроля характеристик электрического тока применяются амперметр 13 и вольтметр 14.

Трехмерная модель экспериментальной термоэлектрической генераторной установки представлена на рис. 2.

Рис. 2. Экспериментальная термоэлектрическая генераторная установка

В составе данной экспериментальной установки в качестве источника холодного и горячего потоков воздуха используется противоточная вихревая труба Nex Flow 50040H, которая имеет следующие характеристики:

- расход воздуха 1133 л/мин;
- номинальное давление воздуха 6,9 кгс/см²;
- тепловая мощность 850 Вт;
- размер средний.

Экспериментальные исследования с применением вихревой трубы Nex Flow 50040H были проведены как зарубежными, так и отечественными авторами [11-15]. В результате исследований, представленных в литературе, было установлено, что наивысшая эффективность температурного разделения для данной вихревой трубы достигается при концентрации холодной фракции $\approx 80\%$ и трех полных оборотах регулирующего винта дроссельного устройства. Эксперименты показывают эффект термического разделения потоков данной вихревой трубой с разницей температур в 30 °С при значении давления входного потока, численно равного 2 бар. Дальнейшее увеличение входного давления, соответственно, приводит к увеличению разницы температур между холодным и горячим генерируемыми потоками. Уже при давлении в 5 бар разница температур достигает значения 80 °С. Указанные результаты подтверждают целесообразность использования вихревой трубы Nex Flow 50040H в качестве источника низкопотенциального тепла в составе разработанной экспериментальной установки.

Общее количество термоэлектрических генераторных модулей, использующихся в экспериментальной установке, равняется 39 шт. Габаритные размеры одного модуля составляют (ДхШхВ) 40х40х3,2 мм. Данное количество модулей выбрано с учетом последующего повышения эффективности установки и оптимизации ее конструкции за счет применения вихревых труб большей мощности с большими габаритными характеристиками.

Численное моделирование. С целью повышения эффективности использования тепла горячего и холодного воздушных потоков термоэлектрическими генераторными модулями, в программе ANSYS CFX было выполнено численное моделирование следующих вариантов конструкции профилированных каналов термоэлектрического генератора:

- базовый (канал прямоугольного профиля 92х42 мм);
- с применением варианта интенсификации теплообмена, заключающемся в уменьшении проходного сечения до 92х10 мм и установке в каналах поперечных перегородок, попеременно изменяющих направление воздушных потоков, размером 60х10 мм, с шагом 30 мм, который подробно описан в [16];
- с применением варианта интенсификации теплообмена, заключающемся в уменьшении проходного сечения до 92х10 мм и установке в каналах поперечных перегородок, попеременно изменяющих направление воздушных потоков, размером 60х10 мм, с шагом 60 мм;
- с применением варианта интенсификации теплообмена, заключающемся в уменьшении проходного сечения до 92х7 мм и установке в каналах поперечных перегородок, попеременно изменяющих направление воздушных потоков, размером 60х7 мм, с шагом 60 мм.

При выполнении численного моделирования в программе ANSYS CFX необходимо задать определенные граничные условия. В качестве рабочего тела, поступающего в профилированные каналы, был выбран воздух, т.к. первичные экспериментальные исследования разработанной установки, способствующих верификации полученных результатов, будут проведены с использованием воздуха в качестве рабочего тела.

Режимные параметры холодного и горячего газообразных потоков для приведенного источника низкопотенциального тепла содержатся в паспортных данных вихревой трубы Nex Flow 50040Н. Исходные характеристики воздушного потока соответствуют одному из вариантов упомянутых режимных параметров:

- объемный расход холодного потока 566,5 нл/мин;
- объемный расход горячего потока 566,5 нл/мин;
- температура холодного потока -35 °С;
- температура горячего потока +70 °С;
- давление потоков на выходе из профилированных каналов 101325 Па.

В ходе проведенных исследований были вычислены значения поля температур воздушных потоков, потерь давления, поля теплового потока по длине профилированных каналов приведенных конструкций.

В результате численного моделирования были получены следующие данные и зависимости. Распределение температуры, а также значений тепловых потоков по длине профилированных каналов базового варианта конструкции для горячего и холодного воздушных потоков представлено, соответственно, на рис. 3 и рис. 4.

Рис. 3. Распределение температуры воздуха и теплового потока по длине профилированного канала базовой конструкции с горячей стороны

Рис. 4. Распределение температуры воздуха и теплового потока по длине профилированного канала базовой конструкции с холодной стороны

Эффективность работы термоэлектрических модулей и количественное значение сгенерированной ими электрической энергии в основном имеют зависимость от разности температур между противоположными плоскостями самих модулей и количества подведенного и отведенного тепла [17, 18]. Соответственно, с увеличением указанной разности температур растет эффективность работы модулей и численное значение выработанной полезной электрической мощности также возрастает, но, в свою очередь, до определенного предела, который зависит от конструктивных особенностей термоэлектрических генераторных модулей. Также имеется и минимально необходимая разность температур между холодной и горячей поверхностями модуля, при которой он способен генерировать электрическую энергию. Эта разность температур также зависит от конструкции определенного термоэлектрического модуля.

Из полученных распределений параметров (рис. 3 и рис. 4) с горячей и холодной сторон можно определить, что в базовом варианте конструкции канала прямоугольного поперечного сечения выполняется практически равномерное и скоротечное распространение теплового потока по всей внутренней площади канала, при этом происходит значительный рост тепловых потерь за счет устремления тепла к выходной части профилированных каналов. В данных условиях первые девять рядов термоэлектрических модулей, от входного патрубка и по направлению движения потоков, обеспечены определенным значением теплового потока, которого недостаточно для их эффективной работы.

Значения тепловых характеристик потоков по длине профилированных каналов варианта конструкции с интенсификацией теплообмена, заключающейся в уменьшении проходного сечения канала до 92x10 мм и установке в каналах поперечных перегородок, попеременно изменяющих направление воздушных потоков, размером 60x10 мм, с шагом 30 мм, для горячего и холодного воздушных потоков представлено, соответственно, на рис. 5 и рис. 6.

Рис. 5. Распределение температуры воздуха и теплового потока по длине профилированного канала конструкции с перегородками 60x10 мм с шагом 30 мм с горячей стороны

Рис. 6. Распределение температуры воздуха и теплового потока по длине профилированного канала конструкции с перегородками 60x10 мм с шагом 30 мм с холодной стороны

Распределение теплового потока в профилированных каналах прямоугольного поперечного сечения при установке перегородок, способствующих попеременному изменению направления потока, и уменьшению размеров проходного сечения выполняется более равномерно по отношению к стенкам термоэлектрических генераторных модулей. Большая часть теплового потока приходится на первые восемь рядов модулей по ходу движения потока, а разность температур между потоками достигает значений в $90\text{ }^{\circ}\text{C}$, что позволяет данным модулям осуществлять генерацию электроэнергии с высокой эффективностью. При этом максимальный перепад давления по длине профилированного канала при данных условиях составляет $51,15\text{ кПа}$.

Значения полей температуры и тепловых потоков по длине профилированных каналов варианта конструкции с интенсификацией теплообмена при тех же параметрах, но с шагом 60 мм, для горячего и холодного воздушных потоков представлены, соответственно, на рис. 7 и рис. 8.

Рис. 7. Распределение температуры воздуха и теплового потока по длине профилированного канала конструкции с перегородками 60x10 мм с шагом 60 мм с горячей стороны

Рис. 8. Распределение температуры воздуха и теплового потока по длине профилированного канала конструкции с перегородками 60x10 мм с шагом 60 мм с холодной стороны

При анализе результатов численного моделирования второго варианта интенсификации теплообмена в профилированных каналах (канал 92x10 мм, перегородки 60x10 мм с шагом 60 мм) можно заметить, что по характеристикам распределения теплового потока и изменения температур потоков по ходу движения в каналах данный вариант не имеет существенного отличия от варианта интенсификации с теми же габаритными характеристиками, но меньшим шагом лопаток (30 мм). При этом второй вариант интенсификации теплообмена является более предпочтительным в связи с тем, что максимальное значение потерь давления для представленного случая составляет 16,96 кПа.

Целесообразно также рассмотреть вариант интенсификации теплообмена с дополнительным уменьшением проходного сечения до размера 92x7 мм и установленными с шагом 60 мм поперечными перегородками, имеющих размер 60x7 мм. Результаты численного моделирования данного варианта для горячего и холодного воздушных потоков показаны, соответственно, на рис. 9 и рис. 10.

Рис. 9. Распределение температуры воздуха и теплового потока по длине профилированного канала конструкции с перегородками 60x7 мм с шагом 60 мм с горячей стороны

Рис. 10. Распределение температуры воздуха и теплового потока по длине профилированного канала конструкции с перегородками 60x7 мм с шагом 60 мм с холодной стороны

Как можно заметить из полученных зависимостей, вариант интенсификации теплообмена с дополнительным уменьшением проходного сечения до размеров 92x7 мм практически идентичен варианту каналов 92x10 мм с перегородками, установленными с шагом в 60 мм, но при этом имеет максимальный перепад давления среды по длине канала, равный 31,4 кПа.

Выводы. В ходе проведенных исследований было выполнено численное моделирование процессов теплообмена в профилированных каналах термоэлектрической генераторной установки, имеющих прямоугольное поперечное сечение. Численное моделирование проведено для четырех вариантов конструктивного исполнения упомянутых каналов – базового и трех вариантов интенсификации теплообмена, заключающихся в различной степени сужения проходного сечения, а также установке перпендикулярно потокам рабочего тела поперечных сплошных перегородок, попеременно изменяющих направление его движения. По завершению анализа результатов выполненного моделирования можно прийти к выводу о том, что выбранные варианты интенсификации теплообмена способствуют увеличению количества тепловой энергии, переданной термоэлектрическим генераторным модулям, повышению эффективности генерации ими электроэнергии, росту мощности генерируемого тока, а также снижению капиталовложений за счет уменьшения количества необходимых модулей при той же величине электрической мощности, по сравнению с базовым вариантом исполнения. Наиболее энергоэффективным вариантом интенсификации теплообмена с меньшим значением потерь давления по длине каналов из представленных является профилированный канал, имеющий размер 92x10 мм с установленными в нем с шагом в 60 мм поперечными перегородками, размер которых составляет 60x10 мм.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Lee, Y-L. Metal Fatigue Analysis Handbook: Practical problem-solving techniques for computer-aided engineering / Y-L. Lee, M. E. Barkey, H-T. Kang // ButterworthHeinemann, Elsevier Inc., 2011. – 632 p.
2. Денисов, М. А. Математическое моделирование теплофизических процессов. ANSYS и CAE-проектирование: учебное пособие / М. А. Денисов. – Екатеринбург: Федеральное государственное

- автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2011. – 149 с.
3. Каплун, А. Б. ANSYS в руках инженера: Практическое руководство / А. Б. Каплун. – М.: URSS, 2017. – 272 с.
 4. Корякина, М. Л. Оценка возможностей утилизация тепла с помощью термоэлектрических генераторов в условиях Крайнего Севера / М. Л. Корякина // Энергия-2018: Тринадцатая международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых: в 6 томах (Иваново, 03–05 апреля 2018 года). – Иваново: Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, 2018. – С. 110.
 5. Ибругимов, Р. И. К вопросу применения термоэлектрических генераторов для решения задач альтернативного электрического питания / Р. И. Ибругимов // Инновационные тенденции развития российской науки: Материалы XII Международной научно-практической конференции молодых ученых (Красноярск, 08–09 апреля 2019 года). – Красноярский государственный аграрный университет, 2019. – С. 161-163.
 6. Гермагенов, С. С. Применение эффекта термоэлектрических элементов на основе законов Пельтье-Зеебека в условиях Крайнего Севера / С. С. Гермагенов, Р. Р. Ноговицын // Colloquium-Journal. – 2019. – № 13-2(37). – С. 30-34.
 7. Сажин, И. Ю. Эффект Зеебека и его применение / И. Ю. Сажин, Е. А. Чабанов, Е. В. Чабанова // Инновационные технологии: теория, инструменты, практика. – 2020. – Т. 1. – С. 404-410.
 8. Создание экспериментальной электрогенерирующей установки с применением вихревого эффекта Ранка-Хилша / Д. А. Базыкин, В. А. Ильичев, В. В. Курасов, А. В. Бараков // Физико-технические проблемы энергетики, экологии и энергоресурсосбережения: труды 24-й научно-технической конференции (Воронеж, 16 июня 2022 года). – Воронеж: Воронежский государственный технический университет, 2022. – С. 3-10.
 9. Белоусов, А. М. Исследование возможностей повышения энергоэффективности вихревой трубы Ранка – Хилша / А. М. Белоусов, И. Х. Исрафилов, С. И. Харчук // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. – 2015. – № 7-2. – С. 112-121.
 10. Эксплуатация регулируемых вихревых труб Ранка-Хилша в экологически значимых промышленных установках очистки газов (аналитический обзор) / В. А. Девисилов, Д. А. Жидков, В. С. Спиридонов, О. В. Кирикова // Экология и промышленность России. – 2013. – № 12. – С. 14-19.
 11. Chatterjee, M. 1-D model for mass transfer calculation in vortex tube using heat and mass transfer analogy / M. Chatterjee, S. Mukhopadhyay, P. K. Vijayan // American Journal of Heat and Mass Transfer. – 2017. – V. 4. – № 1. – P. 1-24. – DOI 10.7726/ajhmt.2017.1001.
 12. Rafiee, S. E. Three-dimensional computational prediction of vortex separation phenomenon inside the Ranque-Hilsch vortex tube / S.E. Rafiee, M. B. M. Sadeghiyazad // Aviation. – 2016. – V. 20. – № 1. – P. 21-31. – DOI 10.3846/16487788.2016.1139814.
 13. Chatterjee, M. Experimental study of heat and mass transfer in RanqueHilsch Vortex tube / M. Chatterjee, S. Mukhopadhyay, P. K. Vijayan // Int J Adv Res. – 2016. – V. 4. – № 7. – P. 665-674. – DOI 10.21474/IJAR01.
 14. Коновалов, В. И. Разработка расчета вихревых труб Ранка-Хилша / В.И. Коновалов, А. Ю. Орлов, К. Т. Кудра // Вестник Тамбовского государственного технического университета. – 2012. – Т. 18. – № 1. – С. 74-107.
 15. Орлов, А. Ю. Влияние конструктивных особенностей вихревых труб на параметры процесса термосепарации / А. Ю. Орлов, Н. В. Орлова, М. В. Савушкин // Вестник Тамбовского государственного технического университета. – 2013. – Т. 19. – № 3. – С. 619-624.
 16. Численное моделирование интенсификации теплообмена в каналах термоэлектрической генераторной установки / Д. А. Базыкин, В. А. Ильичев, Е. А. Орехов, А. В. Бараков // Энергетические системы. – 2022. – № 3. – С. 8-16. – DOI 10.34031/ES.2022.3.001.
 17. Лемминг, А. Э. Решение задач энергетического обеспечения автономных объектов на основе термоэлектрических модулей / А.Э. Лемминг, П.Г. Шостаковский // Инновации. – 2018. – № 5(235). – С. 9-13.
 18. Шостаковский, П. Г. Современная промышленная термоэлектроэнергетика / П. Г. Шостаковский // Энергия: экономика, техника, экология. – 2017. – № 1. – С. 8-17.

Поступила в редакцию 27.02.2024 г., рекомендована к печати 14.03.2024 г.

NUMERICAL SIMULATION OF HEAT TRANSFER AND OPTIONS FOR ITS INTENSIFICATION
IN PROFILED CHANNELS OF THERMOELECTRIC GENERATOR INSTALLATION

Bazykin D.A., Dakhin S.V., Barakov A.V.

The article discusses a technical solution consisting in numerical modeling of the intensification of heat exchange in autonomous power plants used to generate electricity in areas significantly removed from the centralized infrastructure, which have their own energy resources. The design and principle of operation of an experimental installation created for the purpose of studying operating modes and optimizing the design are described. The results of numerical modeling of heat transfer processes in the channels of the specified installation and various options for its intensification are presented. The selected options contribute to an increase in the amount of thermal energy transferred to thermoelectric generator modules, an increase in the power of the generated current, as well as a reduction in capital investments by reducing the number of modules with the same amount of electrical power, compared to the basic version.

Keywords: thermoelectric generator modules, Seebeck effect, Ranque-Hilsch effect, power plant, electricity generation, partitions, numerical modeling, heat transfer, channels, rectangular cross section.

Базыкин Денис Александрович

аспирант кафедры теоретической и промышленной теплоэнергетики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,
Российская Федерация, г. Воронеж.
E-mail: bazykin.denis@yandex.ru

Bazykin Denis Aleksandrovich

Postgraduate student at Department of Theoretical and Industrial Thermal Power Engineering of Voronezh State Technical University,
Russian Federation, Voronezh.

Дахин Сергей Викторович

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры теоретической и промышленной теплоэнергетики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,
Российская Федерация, г. Воронеж.
E-mail: svdakhin@ya.ru

Dakhin Sergei Viktorovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Theoretical and Industrial Thermal Power Engineering of Voronezh State Technical University,
Russian Federation, Voronezh.

Баракров Александр Валентинович

доктор технических наук, профессор, профессор кафедры теоретической и промышленной теплоэнергетики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,
Российская Федерация, г. Воронеж.
E-mail: pt_vstu@mail.ru

Barakov Aleksandr Valentinovich

Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor at Department of Theoretical and Industrial Thermal Power Engineering of Voronezh State Technical University,
Russian Federation, Voronezh.